

Pesquisa de viabilidade na aplicação da tecnologia Blockchain nas urnas eletrônicas

Carlos Eduardo Tofanim¹, Gabriel Moralo da Costa², Jean Paul Pezzutti³, Matheus Casarin Giaculi⁴, João Ronaldo Del Duca Cunha⁵

1. Acadêmico da UniMetrocamp – Wyden Brasil, Engenharia da Computação, etofanim@gmail.com
2. Acadêmico da UniMetrocamp – Wyden Brasil, Engenharia da Computação, gabrielmoraloc@gmail.com
3. Acadêmico da UniMetrocamp – Wyden Brasil, Engenharia da Computação, jp.pezzutti@gmail.com
4. Acadêmico da UniMetrocamp – Wyden Brasil, Engenharia da Computação, matheuscasarin94@outlook.com
5. Professor da UniMetrocamp – Wyden Brasil joao.cunha@unimetrocamp.edu.br

Resumo

A tecnologia Blockchain veio à público em 2008, tendo sua primeira aplicação prática em conjunto com a criptomoeda Bitcoin um ano depois e ganhando reconhecimento devido às suas características de imutabilidade de dados e auto certificação, assim como a descentralização e distribuição dos dados que consequentemente aumenta a confiabilidade da rede através da eliminação de pontos de invasão/falha. O propósito deste trabalho é simular um processo de votação conectado à internet, utilizando frameworks de Blockchain para assegurar a autenticidade dos votos, assim como providenciar ao eleitor um token que ele possa utilizar para conferir se seu voto consta na base de dados da Justiça Eleitoral. Esta tecnologia garante ao cidadão que seu voto foi realmente computado e que o processo de votação foi seguro e confiável. A pesquisa bibliográfica revelou que há possibilidade de aplicação da tecnologia para esse objetivo e um protótipo de urna virtual que utilizará blockchain está em desenvolvimento.

Palavras-chave: Blockchain. Urna eleitoral. Segurança eletrônica, Fraude, Voto secreto.

1. Introdução

Este estudo tem o objetivo de analisar a viabilidade de se usar a tecnologia de Blockchain em urnas eletrônicas para a segurança da votação. Como a votação é eletrônica no Brasil, o uso da tecnologia Blockchain para garantir a lisura dos dados da votação para garantir a vontade popular é muito interessante. O objetivo deste trabalho é realizar testes utilizando uma simulação de um processo de votação conectado à internet, utilizando frameworks de Blockchain para assegurar a autenticidade dos votos, assim como providenciar ao eleitor um token que ele possa utilizar para conferir se seu voto consta na base de dados da Justiça Eleitoral. Esta tecnologia garantiria ao cidadão que seu voto foi realmente computado e que o processo de votação foi seguro e confiável.

Nas duas últimas eleições brasileiras houve muitas suspeitas sobre a integridade do processo de votação no quesito de segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas. Contestações sobre a nebulosidade por traz dos processos de apuração de votos e acusações de que a urna automaticamente registra votos à favor de

determinados candidatos foram comuns em veículos de notícias como BBC, G1, Folha e R7, tais contestações vieram principalmente de candidatos envolvidos nos pleitos, um deles inclusive dizendo "O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico" como registrado em matéria do G1, 2018. Embora a grande maioria das contestações tenham sido derrubadas, no momento não existe um processo 100% seguro para armazenar e transportar os dados de votação, pois tudo gira em torno de mídias físicas, que passam por muitas mãos antes de chegar aos seus respectivos cartórios eleitorais. Tornando o processo de votação totalmente digital e inviolável elimina-se o elemento humano que poderia cometer erros (intencionais ou não) no transporte da mídia ou no upload dos votos para a apuração da Justiça Eleitoral. Optamos por utilizar a tecnologia Blockchain devido à sua crescente oferta em segmentos onde a segurança dos dados é de suma importância, tais como cartórios e históricos médicos, além de que diversas Startups já começaram desenvolvimento e testes de sistemas de votação com a plataforma nos Estados Unidos, como citado no site de tecnologia Cnet:

Eles [as Startups] acham que a blockchain, um sistema para compartilhar de forma segura um banco de dados ao longo de uma rede de computadores, pode ser tão significativo em votações quanto seus defensores esperam que seja em remessas, transferência de dinheiro, registros de propriedade, a o trabalho para qual foi inventada, registrar transações com criptomoedas como Bitcoin. (SHANKLAND S., 2018)

A confiabilidade do Blockchain para fins de autenticação tem sido consolidada através do seu constante uso em transações financeiras de e-coin, e devido a essa confiabilidade comprovada essa tecnologia se tornou nosso objeto de pesquisa para solucionar os problemas relacionados às eleições brasileiras. Os objetivos deste estudo são: Estudar referencial teórico e sintetizar uma tese, desenvolver um protótipo de Blockchain aplicando os conceitos levantados no referencial teórico. Estudar os dados gerados pela simulação de um processo de votação. Gerar um token de voto contendo um QRcode com um número hash, que possibilite a consulta posterior para ver se o voto foi realmente computado. Redigir um artigo científico com base nos resultados da implementação do protótipo e comparar os resultados obtidos com a questão levantada durante o estudo do referencial teórico.

2. Referencial teórico

O referencial teórico deste artigo tem como base a evolução do processo eleitoral brasileiro e as polêmicas levantadas quanto a confiabilidade do processo, assim como prévias tentativas do Tribunal Superior

Eleitoral de aumentar a transparência do processo eleitoral eletrônico. Algumas dessas tentativas não tiveram frutos, enquanto outras levantaram mais questionamentos quanto à segurança das urnas eletrônicas.

2.1. INTRODUÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS E OS QUESTIONAMENTOS SOBRE SEGURANÇA DO PROCESSO DE VOTAÇÃO

Durante os anos 80, o Brasil passava por uma mudança significativa na metodologia de governo, passando de um regime militar para uma democracia através da implementação do voto direto, de acordo com Kinzo (2004, p.23) “Eleições livres e justas, nas quais os partidos competem por cargos públicos, são um critério crucial para identificar se um sistema político é uma democracia” e devido à grande tensão política proporcionada por essa mudança as eleições que ocorreram durante esse período foram muito disputadas e repletas de acusações de fraude apontadas por todos os lados envolvidos.

O cadastramento nacional de eleitores, completado em 1986, ajudou a prevenir parte das fraudes eleitorais por unificar o cadastro eleitoral em uma única base ao invés de dividir eleitores por estados, diminuindo a possibilidade de duplicidade de votos, além de abrir as portas para a futura informatização do processo eleitoral. Em 1994, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), realizou o primeiro processamento eletrônico do resultado das eleições, agilizando de forma inédita a velocidade de divulgação dos resultados.

Em 1995 o TSE realizou testes com os primeiros protótipos para urnas eletrônicas, ainda utilizando a plataforma PC, mas esses testes concluíram que a plataforma era muito complexa e não era segura o suficiente para conduzir um processo eleitoral. Surgiu então a necessidade de se desenvolver hardware dedicado e software específico para um processo de votação, não só uma máquina mais robusta e integrada, mas também algo mais simples e inclusiva, que viabilizasse o voto dos analfabetos, que se tornou realidade ainda nos anos 80.

No ano de 1996 as primeiras urnas eletrônicas são distribuídas e utilizadas no processo eleitoral brasileiro, e esse processo se torna progressivo nas eleições seguintes, sendo concluído em 2000:

Nas eleições de 1996, um terço do eleitorado votou nas urnas eletrônicas. Nas eleições de 1998, votaram, eletronicamente, dois terços dos eleitores. Finalmente, no ano 2000, o projeto foi implementado em sua totalidade, ocasião em que todo eleitorado votou por meio eletrônico. Todo o processo de informatização dos pleitos eleitorais tem sido permeado por estudos aprofundados e ações rígidas visando à segurança e à transparência do processo, possibilitando um fidedigno registro da vontade do eleitor brasileiro. (SANTOS e CANEDO, 2014, p.349)

Nota-se ainda na citação de Santos e Canedo que o processo de votação eletrônica tem passado com constantes estudos em relação à sua confiabilidade e transparência e, numa tentativa de satisfazer esses requisitos, o TSE experimentou com votação impressa em 2002, seguindo a norma instituída pelo mesmo através da **Lei nº 10.408/2002** de 10 de janeiro de 2002. Essa lei trazia a obrigatoriedade da urna eletrônica ser complementada por um mecanismo de conferência visual pelo eleitor, sem contato manual, tal comprovante de votação seria depositado em uma urna complementar lacrada (Figura 01). O teste foi realizado em 150 municípios, por 7.128.233 eleitores de acordo com o site oficial do TSE, cerca de 6,18% do eleitorado brasileira da época.

Figura 01. Urna eletrônica acompanhada de impressora.

Fonte: Gizmodo/Unisys (2015)

Após as eleições de 2002, o relatório oficial elaborado pelo TSE destacou que além do alto custo de implementação da impressora no sistema de urnas eletrônicas, não só pela implementação da impressora, mas custos também relacionados à segurança e armazenamento das impressoras de lona contendo os votos impressos. Também houve diversos problemas operacionais e técnicos relacionados à utilização da impressora. Problemas principalmente relacionados ao número de falhas ocasionadas pela natureza mecânica do dispositivo, que acarretou travamentos dos votos impressos na impressora, que por sua vez gerou problemas de atraso no processo de votação e um problema ainda mais grave de quebra no sigilo dos votos, uma vez que quando o sistema travava um mesário era destacado para cuidar do papel emperrado, tendo assim, acesso ao registro de voto do último eleitor que usou a urna.

Problemas também foram identificados na operação das urnas, uma vez que não houve treinamento apropriado para a população e muitos não sabiam que na urna com impressora acoplada é necessário conferir o voto impresso e apertar CONFIRMA uma segunda vez após a conferência, só então a urna era liberada para um novo eleitor. Eleitores que deixavam a seção sem concluir o processo resultavam nos mesários terem que esperar dois minutos até que o *timeout* do software de votação encerrasse o processo automaticamente, triplicando assim o tempo médio de votação para cada eleitor que se encaixasse nesse caso.

O artigo de Sérgio Lima, que tratou da análise de usabilidade da urna eletrônica de 2002, aborda a extinção do módulo de impressão testado naquele ano reforçando que apesar do processo eleitoral eletrônico ter carência de uma forma secundária de auditoria, o módulo de impressão, no estado que foi testado, não representava a melhor alternativa para a solução do problema:

As formas de auditoria da votação eletrônica podem e devem se manter no escopo do processo eletrônico, não havendo prejuízo à segurança e confiabilidade do sistema eletrônico de votação. A inserção deste ARTEFATO não contribui para usabilidade e nem contribui para a confiabilidade do eleitor no processo eletrônico de votação, demandando, ainda, custos financeiros e de logística. (LIMA, 2003, p.114)

2.2. OS TESTES PÚBLICOS DE SEGURANÇA DA URNA ELETRÔNICA

Em 2009, numa tentativa de aumentar a transparência e segurança da urna eletrônica, o TSE introduziu o primeiro Teste Público de Segurança (TPS). Esse teste, que aconteceu desde então nos anos de 2012, 2016 e 2017, começou num formato bem restrito e aos poucos foi se tornando mais aberto à experts dos campos de segurança de dados, desenvolvedores de sistemas e engenheiros da computação, além de peritos técnicos da Polícia Federal.

No formato atual dos testes, além de ter acesso direto ao hardware da urna eletrônica, os especialistas também têm acesso ao código fonte utilizado na urna eletrônica, mídias de instalação e carga do software e dados de votação, e mídias de resultado. Ao longo dos 5 dias que os testes são realizados, os participantes precisam submeter seus planos de teste, realizar os testes planejados sob monitoramento e orientação de técnicos do TSE e, por fim, apresentar seus resultados, junto com sugestões de melhorias para os problemas encontrados nas urnas e para o evento em si.

Atualmente, todos os participantes são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade, que limita a divulgação dos problemas encontrados e proíbe a publicação de código fonte da urna eletrônica e seus softwares de suporte, além disso, todos os testes são realizados em um ambiente com acesso restrito, detectores

de metal e acesso à internet limitado e monitorado. Em artigo, um dos mais influentes participantes dos TPS destaca os obstáculos impostos por essas restrições e faz sugestões de melhoria:

Minimizar a burocracia e intervenção do *staff* durante o evento; melhorar a agilidade de processos internos para autorização de entrada de documentos e pacotes de software no ambiente de testes; aumentar o escopo através da inclusão do sistema de identificação biométrica e partes da infraestrutura do sistema de transmissão/tabulação; aumentar a duração do evento e reduzir a dependência em código fonte secreto tornando-o largamente disponível. (ARANHA *et al.* 2017, p.16)

Após o TPS 2017, Aranha *et al.* descrevem vários dos problemas encontrados durante os testes com a urna eletrônica. A primeira das vulnerabilidades encontrada, e que possibilitou todas as outras, foi a inclusão da chave criptográfica diretamente no código fonte do software das mídias de instalação, isso proporcionou poder ilimitado aos atacantes, uma vez que possibilitou a descriptografia do dispositivo e a inclusão de código malicioso durante a instalação dos pacotes de software. Com esse poder em mãos, Aranha e sua equipe conseguiram reprogramar a urna para exibir dados na tela, como sugestões de voto para o eleitor, além disso foi descoberto que o registro digital de votos funciona de forma cronológica e é atualizado simultaneamente na memória de urna e na mídia de resultado, uma vez que um atacante possui o registro cronológico dos votos, não é difícil descobrir qual ou quais candidatos um eleitor alvo escolheu, isso representa uma ameaça à confidencialidade do voto, uma consequência muito séria. Aranha também destaca que as chaves criptográficas são compartilhadas por todas as urnas, uma vez que todas compartilham o mesmo código fonte, e que cada mídia de instalação é utilizada em até 50 equipamentos, ou seja, o comprometimento de apenas uma urna coloca todas as outras em risco.

Desde seu início, os Testes Públicos de Segurança têm provado ser uma ferramenta fundamental para a transparência do processo eleitoral eletrônico, e tem ajudado a melhorar os softwares utilizados pela Justiça Eleitoral durante os processos de colhimento e apuração dos votos, todavia, ainda há muito a melhorar, como as mudanças no processo de desenvolvimento de software ágil da Seção de Voto Informatizado (SEVIN), sugeridos por Santos e Canedo em seu artigo:

A primeira descoberta foi registrada ainda na fase de preparação para a coleta de evidências, durante a observação da rotina da equipe em suas reuniões diárias foi verificado que em determinadas situações de implementações de novas funcionalidades por programadores recentemente contratados seria recomendada a aplicação da técnica de revisão de código por desenvolvedores mais experientes. É fundamental que o conhecimento sobre as regras de negócio da Justiça Eleitoral e sobre a arquitetura dos projetos de softwares da SEVIN seja disseminado e atualizado periodicamente entre os times e as gerências. (SANTOS e CANEDO, 2014, p.354)

A prova de conceito testada pelos autores do presente artigo, caso obtenha sucesso operacional e seja avaliada viável logística e financeiramente, pode ser incluída como uma das mudanças propostas no processo de desenvolvimento de software eleitoral, de forma a consolidar a segurança e confiabilidade do software utilizado pela urna eletrônica.

2.3. TECNOLOGIA BLOCKCHAIN E SEU PROPOSTO USO EM CONJUNTO COM A URNA ELETRÔNICA

Proposta em 2008 num grupo de discussão por um programador, ou grupo de programadores sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, a tecnologia de moeda digital denominada Bitcoin ganhou atenção dos setores especializados. De acordo com o artigo escrito por Nakamoto, objetivo da tecnologia era viabilizar o uso de uma moeda digital que tem sua segurança determinada por criptografia, ao invés das moedas utilizadas pelo sistema bancário que é baseada em confiança sobre uma instituição financeira, Nakamoto escreve:

O que é preciso é um sistema de pagamentos eletrônico baseado em prova criptográfica ao invés de confiança, permitindo a quaisquer dois participantes, transações diretas entre si sem a necessidade de um terceiro de confiança. Transações que são computacionalmente não práticas de reverter protegeriam vendedores contra fraudes, e mecanismos rotineiros de custódia poderiam facilmente serem implementados para proteger compradores. (NAKAMOTO, 2008, p.01)

O código fonte da tecnologia Bitcoin foi disponibilizado abertamente em 2009, sob licença do MIT, e no mesmo ano a rede Bitcoin começou a funcionar com o lançamento do primeiro cliente bitcoin e emissão das primeiras moedas. Desde então a moeda digital tem encontrado utilização em vários setores de pagamentos online, além de ser alvo de interesse de pessoas envolvidas com o mercado financeiro devido a seu alto valor de câmbio e constante flutuação de valores.

Por mais interessante que a tecnologia Bitcoin seja, nosso objeto de estudo se encontra não no fator financeiro da moeda, mas sim na tecnologia que possibilita a existência da mesma: a tecnologia Blockchain.

Nascida juntamente com o Bitcoin para ser a base de lógica e segurança da criptomoeda, a Blockchain tem aplicações em outros setores além do financeiro. Quando aplicada em conjunto com uma criptomoeda, a tecnologia funciona da seguinte maneira:

Figura 02. Fluxo de funcionamento do Bitcoin.

O valor alfanumérico do *hash* criptografado é único e está intrinsecamente relacionado com as informações que carrega. Caso uma informação como o nome do destinatário ou o valor da transação mude, o valor do *hash* muda, logo por consequência, a validação executada pelos outros participantes da blockchain para esse hash falhará, e a transação será recusada, como na simulação ilustrado na figura abaixo, onde o valor inicial do dado é alterado no segundo bloco invalidando-o, assim como todos os blocos seguintes:

Demão de Blockchain

Hash Bloco Blockchain Distribuído Tokens Coinbase

Blockchain

Bloco: #	Nonce	Dados	Prévio	Hash
1	7134	13	00	0000c611472487c8f2f5d1f9456fa3c89c4092ba38c8a3af9a58f
2	26394	12	0000c611472487c8f2f5d1f9456fa3c89c4092ba38c8a3af9a58f	7cc854775e8a662e239e976cfcf8d23e63945e7426156aa034736
3	45814		7cc854775e8a662e239e976cfcf8d23e63945e7426156aa034736	d76de641eb87056257ba0425fa9e1e9ef

Figura 03. Simulação de blockchain sendo invalidado por alteração da informação inicial.

Fonte: <https://anders.com/blockchain/blockchain>

Essa característica de compartilhamento de dados entre todos os elos de uma blockchain e o fato das transações serem validadas de forma matemática é o que tem garantido a integridade da tecnologia ao longo da última década, pois mesmo se alguém for capaz de corromper um elo e validar uma transação falsa, a transação só é considerada válida uma vez que estiver no livro-razão público, e para isso ela primeiro precisa ser validada pela grande maioria dos elos. Segundo Crosby *et al.* (2016, p.08) “Para usar uma análise básica,

é mais fácil roubar um biscoito de um pote, mantido num lugar recluso, do que roubar um biscoito de um pote mantido numa feira, sendo observado por milhares de pessoas.”.

Tendo por base essas características de segurança apresentadas pela blockchain e as premissas previstas pelo sistema eleitoral de voto secreto e inviolável, utiliza-se a tecnologia apresentada como instrumento de validação aplicada às necessidades do sistema eleitoral, que necessita implementar uma tecnologia mais robusta e confiável para utilização em conjunto com as urnas eletrônicas. Essa abordagem ainda pode ser ampliada através da disponibilização do código *hash* para o eleitor, que pode utilizá-lo em conjunto com uma aplicação web para confirmar seu voto.

A implementação idealizada pelos autores prevê alterações de hardware e software nas urnas eletrônicas atuais ou uma completa alteração no método de coleta de votos utilizado pelo TSE, uma vez que uma implementação blockchain requer, por definição, uma conexão de rede entre as urnas eletrônicas e servidores de banco de dados e autenticação.

Este não é o primeiro artigo que propõe essa implementação, outros estudos já foram feitos avaliando essa possibilidade, segundo Shah *et al.* (2016, p.12) “O sistema proposto não apenas lida com a privacidade do eleitor e auditabilidade, mas também providencia um sistema transparente de verificação da eleição.”.

3. METODOLOGIA

À partir dos estudos iniciais quanto as premissas de um sistema eleitoral, buscou-se a criação de uma estrutura de projeto baseada em blockchain. Para tanto, foram feitos estudos quanto a Frameworks disponíveis no mercado e que atendiam as demandas necessárias para desenvolvimento de um protótipo.

O projeto foi então estruturado da seguinte forma: A estrutura utilizada para o desenvolvimento do ambiente de votação e conferência de votos consiste em uma aplicação web, implementada em ASP .NET MVC 5 com a plataforma baseada em .NET Framework 4.6. O código foi criado na linguagem C# utilizando Microsoft Visual Studio 2017 como IDE.

O primeiro framework blockchain considerado para uso foi Azure Blockchain Workbench, mas devido ao fato de ser um serviço pago da Microsoft essa ideia foi rapidamente abandonada. O segundo framework considerado foi o IBM Hyperledger Fabric, que se trata de um framework open source com bastante documentação disponível, mas devido a restrições de tempo não era viável aprender uma nova linguagem de programação para implementação do blockchain uma vez que a plataforma da IBM, até o momento da confecção deste, não possuía suporte para C#.

Dadas essas dificuldades em utilizar as plataformas mais populares e devido ao fato do protótipo construído nesse trabalho se tratar apenas de uma prova de conceito, sem real objetivo de se realizar em um

produto, houve a decisão de utilizar um código mais simples, que rode de forma local e que já esteja ao menos parcialmente implementado em C#.

Uma vez escolhida a plataforma, uma base de código blockchain foi necessária para cortar tempo de desenvolvimento, assim foi utilizado o projeto CSharpChain do usuário dejanmauer, disponível no GitHub. O código original é capaz de criar e listar nós, efetuar transações e validar a integridade da blockchain, como ilustrado abaixo:

Figura 04. Execução de código blockchain em modo console.

Na imagem acima, os comandos destacados representam as seguintes interações:

Figura 05. Fluxo dos processos destacados na Figura 04.

Como observado, o código base supriu as necessidades iniciais do projeto, mas não possuía uma interface amigável e apropriada para o fim desejado do protótipo uma vez que ela era exibida em um console e eram necessários comandos de texto para executar cada ação. Foi necessária a implementação de uma interface web que parte do ideal dos autores de como seria um sistema de votação online. Dessa forma surgiu o primeiro desafio quanto a implementação do software, realizar a comunicação entre uma nova interface web e a base de software blockchain. Uma vez que o software original dispunha de uma webAPI capaz de receber e enviar mensagens o orientador do grupo sugeriu a utilização da tecnologia websocket para manter a porta de comunicação aberta enquanto os softwares web e base trocavam mensagens. A implementação do websocket provou-se essencial para o desenvolvimento do protótipo, uma vez que possibilitou a eliminação da interface console já que todas as interações passaram a ser executadas através de actions na interface web que recebem os parâmetros apropriados e acionam métodos responsáveis por executar os comandos.

Uma vez implementado o websocket foi criada uma interface de usuário com aspecto simples e amigável, que exibe as fotos dos candidatos e que acrescenta uma breve descrição deles antes de que o eleitor confirme a operação de voto:

Figura 06. Tela de seleção de candidatos.

Figura 07. Tela de confirmação de voto, contendo breve descrição do candidato.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do estudo aqui apresentado foi possível verificar que é plausível, do ponto de vista sistêmico, a implementação de um sistema de votação web que utilize a tecnologia blockchain como base para armazenar os votos enviados pelos eleitores de forma segura. Foi possível implementar uma interface de usuário amigável, que facilita o processo de votação, também foi possível criar uma rede blockchain que roda como backend da aplicação e registra as transações de voto, sendo possível também acompanhar a validade da rede através de um método específico.

É importante ressaltar que apesar do blockchain ser um método seguro de armazenamento de dados sigilosos com segurança praticamente inviolável e baseada em criptografia que inviabiliza a quebra de segurança em tempo hábil, a interface que faria comunicação com ele numa situação real também precisaria ser muito bem planejada e implementada de forma a evitar outros tipos manipulação de dados, uma vez que possibilitando o voto remoto não haveria mais a necessidade de mesários verificando pessoalmente a identidade dos eleitores e garantindo que cada cidadão exerça sua cidadania sem interferência de terceiros.

Um recurso que fez parte da ideia original do protótipo e que não foi possível implementar é a verificação do voto por parte do eleitor. Essa verificação seria feita através da disponibilização do hash gerado para a votação de cada eleitor através de um QR code, para que ele pudesse escanear o código e verificar qual voto foi registrado na rede. Essa implementação não foi possível devido à uma característica de segurança do blockchain, onde a partir do hash gerado é impossível se obter o valor original registrado pelo usuário. A única ação realizável a partir do hash é a verificação de integridade da rede blockchain, mas essa funcionalidade não

seria o suficiente para saciar a necessidade do usuário de saber se o valor do seu voto específico foi computado corretamente, além de possivelmente configurar uma falha no sigilo do voto caso outra pessoa consiga acesso ao valor do hash de um outro eleitor.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que embora nem todos os objetivos da pesquisa puderam ser realizados na prática, considera-se que o estudo apresentado neste artigo teve um resultado positivo para seus autores, já que foi possível a implementação de um sistema que realiza um processo de votação e armazena os resultados em um banco de dados distribuído e criptografado de forma que não seja possível resgatar ou alterar valores ali inseridos, também foi possível implementar um método para verificar a integridade da rede.

Este artigo não teve por objetivo averiguar se é prático do ponto de vista de investimento ou de infraestrutura a implementação de um sistema de votação online, apenas se é possível criar um sistema de votação que tenha por base a tecnologia blockchain e se a mesma pode ser moldada para atender às necessidades de um sistema eleitoral. Espera-se que este artigo contribua para que o processo eleitoral no Brasil seja ainda mais moderno e seguro, baseando-se em tecnologias de ponta e abandonando processos físicos para transporte e manipulação de dados.

6. TRABALHOS FUTUROS

Como citado na conclusão, esta pesquisa não teve por objetivo avaliar alguns aspectos sobre a implementação de um sistema de votação online em escala nacional. Dito isso, deixamos sugestões de outros tópicos que podem ser estudados a fim de fechar um ciclo completo de estudos sobre a viabilidade de um processo eleitoral 100% online:

- Pesquisa sobre como adaptar a infraestrutura necessária para acomodar um sistema de votação online em áreas de difícil acesso à tecnologia, como no extremo norte do país.
- Pesquisa sobre como realizar a apuração de votos armazenados em uma rede blockchain.
- Pesquisa sobre como realizar a conferência de voto numa rede blockchain por parte do eleitor.

Esperamos que essas sugestões se realizem em forma de pesquisas que possam servir de complemento para o artigo aqui escrito.

7. AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao nosso orientador, João Cunha, por manter a calma e sempre providenciar caminhos a seguir durante a pesquisa de forma sucinta e clara, assim como as dicas que deu sobre a confecção do artigo e correções aos equívocos que cometemos ao levantar certos conceitos.

Agradecemos aos nossos parentes, colegas e amigos pela sua paciência quando estivemos ausentes devido à pesquisa, por suas dicas e indicações de materiais e técnicas que puderam ser utilizados no trabalho de forma que foi possível realizar o objetivo principal deste.

É importante agradecer também a todos os pesquisadores citados, assim como os desenvolvedores que disponibilizaram seus códigos publicamente para que pudéssemos estudar e aplicar os conceitos expostos.

Por último, agradecemos uns aos outros, pela intensa colaboração e incansável busca pelo conhecimento, assim como a consciência e paciência ao tratar de um assunto tão delicado como eleições, deixando de lado opiniões pessoais sobre preferências políticas e focando na realização da pesquisa para o bem comum do grupo e da sociedade acadêmica.

REFERÊNCIAS

ANDERS.COM. **Demo do Blockchain**. 12 set, 2019. Disponível em: <https://anders.com/blockchain/blockchain>. Acesso em 12 set, 2019

ARANHA, D. *et al.* **The Return of Software Vulnerabilities in the Brazilian Voting Machine**. 2017, 18p. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/323470546_The_Return_of_Software_Vulnerabilities_in_the_Brazilian_Voting_Machine. Acesso em 19 abr, 2019

CARLOS, S. **Exemplificando o Funcionamento da Blockchain do Bitcoin**. 13 jan, 2018. Disponível em: <https://portaldobitcoin.com/exemplificando-o-funcionamento-da-blockchain-do-bitcoin/>

CROSBY, M. *et al.* **BlockChain Technology: Beyond Bitcoin**. 2016, 20 p. (AIR - Applied Innovation Review, Nº 2). Disponível em: <http://scet.berkeley.edu/wp-content/uploads/AIR-2016-Blockchain.pdf>. Acesso em 19 abr, 2019

DEJANMAUER, **CSharpChain**. 2018. Disponível em: <https://github.com/dejanmauer/CSharpChain>. Acesso em 11 nov, 2019

G1 – Eleições 2018. **Toffoli contesta suspeita de fraude de Bolsonaro e diz que presidenciável 'sempre foi eleito' pelas urnas eletrônicas**. 17 set, 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/09/17/toffoli-contesta-suspeita-de-fraude-de-bolsonaro-e-diz-que-presidenciavel-sempre-foi-eleito-pelas-urnas-eletronicas.ghtml>. Acesso em 12 set, 2019

KINZO, M. D. G. **Partidos, Eleições E Democracia No Brasil Pós-1985**. 2004, 19 p. (Revista Brasileira de Ciências Sociais – Vol. 19 Nº. 54). Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v19n54/a02v1954.pdf>. Acesso em 19 abr, 2019

LIMA, S. L. S. **Ergonomia Cognitiva e a Interação Pessoa-Computador**: Análise da Usabilidade da Urna Eletrônica 2002 e do Módulo Impressor Externo. Florianópolis: 2003, 123 p. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/85770/201372.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 19 abr, 2019

NAKAMOTO, S. **Bitcoin**: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. 2008. 9 p. Disponível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf?>. Acesso em 19 abr, 2019

SANTOS, V. S.; CANEDO, E. D. **Utilização da Metodologia Ágil no Desenvolvimento de Software na Justiça Eleitoral Brasileira**. Brasília: 2014, 12 p. Disponível em: <http://fattoes.com/files/pt/livro-apf/citacao/ViniciusSSantos-EdnaDCanedo-2014.pdf>. Acesso em 19 abr, 2019

SHAH, S.; KANCHWALA, Q.; MI, H. **Block Chain Voting System**. 2016. 19 p. Disponível em: <https://www.economist.com/sites/default/files/northeastern.pdf>. Acesso em 19 abr, 2019

SHANKLAND, H. **No, blockchain isn't the answer to our voting system woes**. 05 nov, 2018. Disponível em: <https://www.cnet.com/news/blockchain-isnt-answer-to-voting-system-woes/>. Acesso em 12 set, 2019

TSE - Assessoria de Comunicação. **Conheça a história da urna eletrônica brasileira, que completa 18 anos**. 20 jun, 2014. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Junho/conheca-a-historia-da-urna-eletronica-brasileira-que-completa-18-anos>. Acesso em 19 abr, 2019

TSE - Assessoria de Comunicação. **Série Voto Impresso**: primeira experiência com impressão do voto foi nas eleições de 2002. 03 fev, 2017. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Fevereiro/serie-voto-impresso-primeira-experiencia-com-impresao-do-voto-foi-nas-eleicoes-de-2002>. Acesso em 19 abr, 2019

VENTURA, F. **Como funciona o voto impresso na urna eletrônica que teremos nas eleições de 2018**. 19 nov, 2015. Disponível em: <https://gizmodo.uol.com.br/voto-impresso-eleicoes-2018/> Acesso em 19 abr, 2019